

AMIR TEMUR DAVRI SIYOSIY ANTROPOLOGIYASI

Ubaydullaev Rahmatullo Abdumalik o'g'li¹, Ismoil Xo'jaxonov²

¹Oriental universiteti Tarix fakulteti 2-kurs talabasi

²Ilmiy rahbar, Oriental universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553918>

Annotatsiya. Ushbu maqola Amir Temur davrining siyosiy antropologiyasini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, uning davlat boshqaruvi tizimi, ijtimoiy tabaqalanish xususiyatlari va siyosiy legitimatsiya mexanizmlari tahlil qilingan. Unda Sohibqironning liderlik xususiyati va imperiya boshqaruvidagi madaniy an'analar tahlil qilinib, ushbu boshqaruv tizimining barqarorlik va davomiylikka ta'siri yoritilgan.

Kalit so'zlar: Amir Temur, siyosiy antropologiya, liderlik, legitimatsiya, boshqaruv.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению политической антропологии эпохи Амира Темура. В ней проанализированы система государственного управления, особенности социальной стратификации и механизмы политической легитимации. Особое внимание уделено лидерским качествам Сахибкирана и культурным традициям в управлении империей, а также их влиянию на стабильность и преемственность системы власти.

Ключевые слова: Амир Темура, политическая антропология, лидерство, легитимация, управление.

Abstract. This article is devoted to the study of the political anthropology of the era of Amir Temur. It analyzes the system of state governance, the characteristics of social stratification, and the mechanisms of political legitimation. The paper explores the leadership qualities of Sahibqiron and the cultural traditions in imperial administration, highlighting their influence on the stability and continuity of the governing system.

Keywords: Amir Temur, political anthropology, leadership, legitimation, governance.

Tarixiy shaxslar orasida Amir Temur nafaqat harbiy dahosi, balki davlat boshqaruvidagi noyob yondashuvi bilan ham alohida o'rin tutadi. Uning hokimiyati faqat qudratli harbiy yurishlarga emas, balki ijtimoiy va siyosiy tuzilmani murakkab boshqaruv tamoyillari asosida shakllantirishga ham asoslangan edi. Amir Temur davri siyosiy antropologiyasini o'rganish bugungi kunda davlat boshqaruvi, liderlik fenomeni, ijtimoiy tabaqalanish va siyosiy hokimiyatning legitimatsiya jarayonlarini tahlil qilish uchun muhim ahamiyatga ega.

Siyosiy antropologiya jamiyatlardagi siyosiy tizimlar, hokimiyat va ijtimoiy tuzilmalarni tadqiq etuvchi fan sohasi bo'lib, hukmronlikning qanday shakllanishi, boshqaruv usullari va hokimiyatga bo'ysunish mexanizmlarini tahlil qiladi. (3.6.) Amir Temur hukmronligi aynan shu nuqtai nazardan o'rganilganda, uning boshqaruv tizimi faqat harbiy kuchga emas, balki mafkura, diniy va madaniy qadriyatlarga ham tayanishi ma'lum bo'ladi. U o'z hokimiyatini diniy va tarixiy qonuniyatlar asosida mustahkamlab, harbiy zodagonlar, ulamolar va savdogarlar kabi ijtimoiy qatlamlarning qo'llab-quvvatlashiga erishgan. (4.160-163). Sohibqiron davri siyosiy antropologiyasi keng qamrovli mavzu hisoblanib, quyida asosan uni hokimiyatining legitimligi masalasi haqida so'z yuritishga harakat qilamiz.

Amir Temur davrida hokimiyat tepasiga ma'lum bir sulolaning kelishi va uni hukmronligining legitimligini (qonuniyligini) asoslanishi muhim hisoblanib, u bir nechta omillarga bog'liq edi. Jumladan, bu davr odatiga ko'ra Chingizxon avlodiga mansub bo'lish xon unvoni va davlatni boshqarish huquqi uchun juda muhim hisoblangan. Shu bois, Amir Temur

ushbu omillarni e'tiborga olishga harakat qiladi, jumladan u chingiziy malikalarga, xususan, Saroy Mulk Xonimga uylanib, u orqali o'z hukmronligiga qonuniy asos yaratadi. Shu bilan birga, u dastlab chingiziy shaxzodalarni nominal xon sifatida taxtga o'tkazib, o'zi esa “Amir” va “Ko'ragoniy” unvoni bilan hukmronlik qiladi. Qolaversa, Amir Temur aslida barlos qabilasidan bo'lsa-da, mo'g'ul va turk hukmronlik an'analarini davom ettirgan holda xon avlodlariga yaqinligini ilgari surishga harakat qilgan.

Sohibqironning hokimiyat tepasiga kelishi va uni hokimiyatining legitimligi masalasida Nizomiddin Shomiy shunday yozadi: “Amir Sohobqiron avvalo kamolot va martabalarga o'zining yetuk sa'y-harakati va jidd-u jahdi bilan erishdi. ...uning ulug'vor nasabiga kelsak, baxtiyor podshoh, ya'ni Chingizxon o'z farzandlarini oyoqqa turg'izgan vaqtda yasoq va yo'sunda boshqa farzandlaridan mumtoz bo'lgan ikkinchi o'g'li Chig'atoyni maxsus muruvvat bilan taqdirladi; o'z lashkarining sarasidan bir qismini tanlab unga taqdim etdi. Bu qism sardori barlos qabilasidan bo'lgan Qarocho edi, uning to'g'ri fikrliligi, yetukligi, siyosat va shijoatiga Chingizxonning to'la ishonchi bor edi. Shuning uchun, u komkor podshoh mamlakat ishlarini boshqarishni, siyosatu qonun-qoidalarini ko'rsatishni uning donishmandligi va aqlu zakovatiga havola qildi. Ana shu kishi Amir Sohobqironning ulug'vor bobosi edi. (1. 21). Demak, Chingizxon o'z davrida mamlakat ishlarini boshqarishni Temurning bobolariga ishonib topshirgan. Bu yerda yana shuni anglash mumkinki, Chingizxon va uning avlodlariga nisbatan Temur katta hurmat bilan munosabatda bo'lgan va uning hokimiyatini to'liq tan olgan.

Bundan tashqari, Amir Temur o'z hokimiyatining mafkuraviy asoslarini ham mustahkamlashga e'tibor bergan. U islom dinining himoyachisi sifatida diniy rahbarlar bilan yaqin aloqada bo'lgan va ularning qo'llab-quvvatlashiga erishgan. Uning hukmronligi davrida diniy ulamolarga bag'ishlangan ko'plab xonaqo va maqbaralar qurilgan. Sharofiddin Ali Yazdiy “Zafarnoma” asarida Temurning Samarqandda Bibi Xonim masjidi va Ahmad Yassaviy maqbarasini qurdirishi kabi diniy loyihalarni ta'kidlaydi, bu esa uning islom diniga sadoqatini va xalq orasida diniy legitimlikni mustahkamlashga qaratilgan harakatlarini ko'rsatadi. (2. 128).

Aytish mumkinki, musulmon sharqida hukmdorning adolatli boshqaruvi uning hokimiyatini mustahkamlovchi eng muhim omillardan biri bo'lgan. Shu munosabat bilan, Amir Temur o'zini shariat qoidalariga rioya qiluvchi adolatli hukmdor sifatida namoyon etadi va “Kuch adolatda” degan g'oyani o'z boshqaruvida amalga oshiradi. Nizomiddin Shomiy Sohobqironning adolatli boshqaruvi haqida shunday yozadi: “Asrlar mobaynida hali biror talabgorning aqdu nikohiga kirmagan ikki bo'y etgan go'zaldek bo'lgan Eronu Turon mamlakatlarini Amir Sohobqiron to'la zabt etish va adolatli siyosat yuritish orqali shunday boshqarmoqdaki, u yerlarning donishmandlari hayron qolmoqda.” (1. - 20). “...u zot (Amir Temur) tabiatan xalqni yaxshi ko'rar, ularning ahvolini kuzatib, odillik bilan ish ko'rar edi. Uning niyatlari doimo xalq manfaati yo'lida bo'lib, har bir ishlarida adolat mezonini ustun qo'yar edi. U davlat boshqaruvida har bir qavm va toifaning holatini o'rganib, ularga mos rahbarlarni tayinlar, zulmni qat'iy rad etib, xalq roziligini bosh maqsad qilar edi...” (1.).

Siyosiy antropologik jihatdan qaraganda, Amir Temur davridagi jamiyat iyerarxik tizim asosida boshqarilgan va unda hokimiyat vertikalni aniq belgilangan edi. Har bir tabaqa davlat tizimida muayyan rol o'ynagan, bu esa jamiyatning barqarorligini ta'minlashga xizmat qilgan. Temur o'z hukmronligini nafaqat kuch bilan, balki aniq ishlab chiqilgan ijtimoiy siyosat orqali ham mustahkamlashga erishgan. Masalan, u har bir viloyatda mahalliy rahbarlardan maslahatchilar sifatida foydalanib, xalqning ahvolini yaxshilashga intilgan. U har bir mamlakat

va tumanni o‘z axloqi va urf-odatiga muvofiq boshqarish lozim, deb bilardi. Har joyda mahalliy kishilardan maslahatchilar tayinlab, ular orqali xalqning holatini kuzatardi.

Amir Temur davrida siyosiy legitimatsiya va davlat mafkurasi mustahkam hokimiyat barpo etish hamda imperiyani boshqarishning muhim tarkibiy qismlaridan biri bo‘lgan. Temur o‘z hokimiyatining qonuniyligini ta‘minlash va jamiyatda mafkuraviy birlikni shakllantirish uchun turli siyosiy, diniy va madaniy omillardan foydalangan. U o‘zini nafaqat buyuk sarkarda, balki adolatli va ilohiy ilhomga ega hukmdor sifatida ko‘rsatishga intilgan. Uning siyosiy legitimatsiyasi bir necha asosiy manbalarga tayanib shakllangan bo‘lib, eng avvalo, harbiy g‘alabalar, shaxsiy fazilatlar, diniy asoslar va tarixiy meros bilan bog‘liq edi.

Amir Temur davrida ijtimoiy tabaqalanish va siyosiy antropologik jihatlar davlat boshqaruvi va jamiyat tuzilishining asosiy tarkibiy qismlaridan biri edi. Uning imperiyasi turli etnik guruhlar, ijtimoiy sinflar va kasb-hunar sohalarini o‘z ichiga olgan murakkab ijtimoiy tuzilishga ega bo‘lib, bu tizim Temurning markazlashgan hokimiyatini mustahkamlash va davlat barqarorligini ta‘minlashga xizmat qilgan. Ushbu ijtimoiy tizim siyosiy antropologiya nuqtayi nazaridan jamiyatdagi ierarxiyani, hokimiyatga bo‘ysunish mexanizmlarini va siyosiy institutlarning ahamiyatini tushunish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Amir Temur davrining siyosiy antropologiyasi uning davlat boshqaruvi, ijtimoiy tabaqalanishi va legitimatsiya mexanizmlarini o‘rganish orqali yanada chuqur anglash mumkin. Temur o‘z hokimiyatini harbiy kuch, diniy mafkura va ijtimoiy tartib-intizom orqali mustahkamlagan. U o‘z davrining siyosiy sharoitini yaxshi tushungan holda, turli tabaqalar o‘rtasida muvozanat saqlashga erishgan va imperiya barqarorligini ta‘minlash uchun qat‘iy boshqaruv usulidan foydalangan. Temurning kuchli davlat boshqaruvi, ijtimoiy va mafkuraviy barqarorlikka urg‘u berishi uning imperiyasini mustahkam va barqaror qilib, uni tarixdagi eng qudratli hukmdorlardan biriga aylantirdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma.- Toshkent: O‘zbekiston, 1996.
2. Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. - Toshkent: Sharq, 1997.
3. Kalanov R., Sabirova U. Ijtimoiy antropologiya. O‘quv qo‘llanma. - Toshkent: GoTo Print, 2020.
4. Xo‘jaxonov I. Reflection of different identities in historical sources of the time of Amir Timur / Oriental journal of Social Sciences. - № 2. 2022. - B. 160-163.
5. Bo‘riev O. Temuriylar davri yozma manbalarida Markaziy Osiyo. Toshkent: 1997.
6. Amir Temur Jahon tarixida. Toshkent: 2001.
7. Azamat Ziyov. O‘zbek davlatchiligi tarixi. T., 2000.
8. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma‘ruzasidan // Xalq so‘zi 2017-yil 4-avgust).
9. Xolbekov M. Sohiqiron Amir Temurning Yevropa qirollari bilan yozishmalari. Jahon adabiyoti, N (104), 2006-yil, 131-133-betlar.
10. Marino Sanudo “Venetsiya dojlarining hayoti”, Luys'en Keren “Temuerlan davrida Samarqand yo‘li” (1990), Flossan “Fransiya davlati tashkil topganidan to qirol Lyudovik XVI hukmronlik qilgan davrga qadar fransuz diplomatiyasi tarixi” (1811), Sil’vestr de Sasi “Amir Temur va qirol Karl VI o‘rtasidagi yozishmalar tarixi xususida” (1822).
11. Karimov I. “Yuksak ma‘naviyat yengilmas kuch”. T.: “Ma‘naviyat”. 2008-yil, 28-bet.